

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТОПОНИМОВ ГОРОДА САМАРКАНДА

Липатова Евгения Валентиновна

Самаркандской государственной университет

имени Шарофа Рашидова,

Самарканд, Узбекистан

E-mail: lipatova-yevgeniya@mail.ru

Аннотация. Данная статья посвящена изучению некоторых словообразовательных особенностей топонимов города Самарканда, которые встречаются чаще всего в образовании топонимов города Самарканда, а также топонимов Средней Азии.

Ключевые слова: топонимика, Самарканд, способы словообразования, махалля (квартал).

В настоящее время научные исследования наиболее динамично и плодотворно развиваются на стыке нескольких областей знания. Таковой является и топонимика – наука о географических названиях. Как отрасль знания, она активно развивается на протяжении длительного времени, но интерес к ней как со стороны ученых, так и обычных людей не уменьшается, а постоянно возрастает. «Страна, стремящаяся к прогрессу, желающая стать конкурентоспособной, обязательно должна уделять внимание науке. Говоря на вашем языке, мы должны развиваться как прогрессивная и инновационная страна»[1].

Географические названия или топонимы – важнейший компонент географии. Они являются своеобразным связующим звеном между человеком и географическим объектом, не только указывая его место на поверхности планеты, но и давая интересную и, зачастую, очень важную научную информацию.

Географические названия – это выражение ментальности людей, их мироощущения, культуры, быта, обычаев, психологического состояния. Они являются неотъемлемой частью современной цивилизации и представляют собой уникальную топонимическую среду, без которой невозможно существование человечества. В данном контексте можно привести слова академика Д. С. Лихачева: «Памятником духовной культуры особого рода являются исторические географические названия – имена наших градов и весей, улиц и площадей, застав и слобод. Топонимон народа представляет собой коллективное произведение народного гения... Они служат ориентирами во времени и пространстве, создавая историко-культурный облик страны» [7, 45].

Топонимия Узбекистана – совокупность географических названий, включающая наименования природных и культурных объектов на

территории Узбекистана. Структура и состав топонимии страны обусловлены её географическим положением и богатой историей.

На территории Самарканда в силу его географического положения соприкасаются ареалы тюркских и иранских языков, поэтому для её топонимии характерны многие черты топонимии других регионов Средней Азии и Казахстана. По мнению В. А. Жучкевича, на территории страны пересекаются два топонимических ареала: 1) территория, на которой топонимия сформировалась на базе местной сложно дифференцированной географической терминологии и 2) территория с древнейшей топонимией, мало связанной с гидронимией [5, 12]. Для топонимии Средней Азии, в отличие от других регионов мира, в целом характерно, что реки получили свои названия от городов, а не наоборот. На территории Узбекистана находятся очаги многих древнейших культур Средней Азии, многие узбекские города имеют более чем тысячелетнюю историю, что существенно затрудняет установление первоисточников многих топонимов. По оценке Жучкевича, в топонимии Узбекистана можно выделить 4 группы названий, которые, впрочем, не имеют характера настоящих топонимических пластов и не охватывают всего разнообразия топонимии страны:

1. древнейшая (смешанного происхождения); 2. иранская; 3. тюркская; 4. русская;

К древнейшей топонимии следует отнести и топоним Самарканд, который знаменит своими историческими памятниками. При этом о многих древнейших топонимах пока невозможно судить с определённой точностью, позволяющей установить их языковую принадлежность (к их числу относятся, например, Бухара, Самарканд, Хива и др.).

Номинация объектов реальной действительности – процесс постоянный и непрерывный. По мере познания окружающего мира человек даёт названия, классифицируя объекты (давая нарицательные имена) и индивидуализируя их (давая имена собственные). Поскольку названия географических объектов складывались веками, на любой карте присутствуют слова, созданные в разные эпохи и связанные с самыми разнообразными сферами человеческой деятельности. Среди них есть слова, которые постепенно сформировались в языке в ходе его развития и которые были унаследованы от народа, обитавшего на данной территории в прошлом. Иными словами, каждый топоним несёт культурно-историческую информацию о своей эпохе. Географические наименования – ценный исторический источник, они «служат неоценимым материалом для истории языка, донося до нас многие слова, формы и звуки, уже не существующие в живой речи. По ним можно восстановить былое состояние языка в его развитии» [5, 67]. Топонимы – часть истории народа. В них находят отражение быт, верования и художественное творчество людей, их исторические контакты, в них «закодированы» сведения о языке и истории народа.

В соответствии с антропоцентрическим подходом к исследованию языковых явлений топонимическая система любого региона рассматривается

в неразрывной связи с «человеком говорящим». Топонимы являются свидетельством того, что «различные языки являются для наций органами их оригинального мышления и восприятия»[3, 14].

Развитие городов и городской жизни – одна из важных сторон истории общества, его производительных сил и производственных отношений его ячейку материальной и духовной культуры.

Среднеазиатский феодальный город членился на жилые кварталы – *гузары* или *махалли*, которые представляли собой основную структуру города. Жилой квартал был не только территориальной единицей, его жители объединялись в своеобразную общину, внутри которой протекала жизнь населявших квартал семей, связанных между родством или личным знакомством взаимопомощью и участием в семейных событиях друг друга.

Без исследования жилых кварталов очень трудно изучить состав и быт населения среднеазиатских городов. Каждый хорошо знал свой квартал и его жителей и лишь о нем мог сообщить достаточно широкие и достоверные сведения. Сообщения старожилов отдельных кварталов дают в своей совокупности достаточно широкий и подробный материал, опираясь на который можно судить о всем городе в целом.

Типы жилищ, приспособленные к климатическим условиям окружающей среде и социально – бытовым традициям соответствовали историческому опыту градостроительной культуры народов Средней Азии. По улицам и переулкам протекал полноводный арык, в махаллях имелись *хаузы* – основной источник питьевой воды. Имелся общественный центр, каковым служила гузарская мечеть [2, 43].

Город Самарканд как живой организм развивался и изменился, в нем расширялись и возникали новые махалли – кварталы. В исторической топографии городов Средней Азии махалля, гузар, (куча) обозначали разные, но тесно связанные понятия – кварталы города, которые имели административное и социально – бытовые значения.

В Самарканде кварталы заселялись по производственно-ремесленному признаку, что отразилось в их названиях (*кулолон* – гончары, *шарбатдор* – кондитеры, *харротон* – токари по дереву, *зингарон* – изготовители седел, *сузангарон* – игольщики, *заргарон* – ювелиры, *чармгарон* – кожевники и др.). Кварталы носили также названия тех городов и сел, откуда были переселены ремесленники (*Андижони, Ташкенти, Ходжанди, Ургути, Бухори, Каканди, Шахрисабзи, Дахбеди, Гиждувони, Хавоси, Заамини, Ямини* и др.); названия гидронимов (*Оби-машхад, Оби рахмат, Кош-хауз, Хавзи-сангин, Хаузи-баланд, Чашма* и т. п.); парков и зеленых насаждений (*Боги-майдон, Боги-баланд, Боги-шамол, Кошчинор, Каварзор, Лолазор, Алмазор* и др.); географических особенностей городских мест (*Лабигор, Таги-регак, Чакар, Гильбурч* и т. п.); архитектурных памятников (*Аксарай, Гур-эмир, Мадраси-сафед, Рухобод, Хонако, Кук-мачит* и др.); этнонимов (*Араб-хона, Джуги-хона, Туркман-кишлок, Эрони-кишлок, Яхудиен, Кашгари-дунгане*).

Названиями махаллей стали и имена известных ученых Самарканда (*Факих Абдуллайси, Махтуми Хоразми, Матруди* и др.) [2, 44].

В строении и образовании топонимов действуют определенные закономерности. Это проявляется во многом: в значении слов, употребляемых как топонимы; в их грамматическом оформлении; в их связи с определенными частями речи; в структуре топонимов и в составе частей слова, которые наиболее часто применяются для образования топонимов.

Можно сказать, что географические названия образуются по определенным формулам – **словообразовательным моделям**. Каждый язык имеет свои особенности в образовании топонимов и располагает своим набором словообразовательных топонимических моделей.

Список литературы

1. Мирзиёев Ш.М. С нашим многонациональным трудолюбивым народом мы вместе построим свободное, демократическое и процветающее государство. – Т.: Узбекистан, 2017. – 488 с.
2. Абрамов М. Гузары Самарканда. – Ташкент: Узбекистан, 1989. – 233с.
3. Алефиренко Н.Ф. Лингвокультурология. Ценностно-смысловое пространство языка. – М., 2010. – 143с.
4. Аликулов Т. Русско – узбекский словарь, издание второе. – Т., 2007. – 352 с. – С. 23-175 с.
5. Жучкевич В.А. Общая топонимика. Изд. 3-е, перераб. – Минск: Вышэйшая школа, 1980. – 288 с.
6. Карпенко Ю.А. Названия звездного неба / [А.В. Суперанская](#). – М.: Наука, 1991. – 184 с.
7. Лихачёв Д.С. Земля родная. – М.: Просвещение, 1983. – 256 с.